

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ 2D ТА 3D ГРАФІКИ У МИСТЕЦТВІ КОМІКСУ

Пешков Максим¹, Брянцев Олександр² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, maks.rekov@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Співки дизайнерів України, Україна albruyaper@gmail.com

Анотація. У статті розглядаються питання художньо-естетичні особливості синтезу 2D та 3D графіки в мистецтві коміксу, зокрема на прикладі анімаційних фільмів «Людина-Павук: Навколо всесвіту» та «Людина-Павук: Крізь всесвіт». Основна увага приділена технологічним та художнім аспектам інтеграції традиційних 2D елементів коміксів у 3D середовище, таких як використання текстур, стилізації, кольорових палітр та специфічних художніх прийомів. Аналізуються різні стилістичні рішення для персонажів та їхніх світів. Використання цих і подібних художньо-естетичних особливостей в синтезі 2D й 3D графіці дозволяють зберегти тривимірний простір і двомірну візуальну коміксову привабливість.

Ключові слова: синтез, 2D графіка, 3D графіка, комікс, мультфільм.

Поєднання двомірної і тривимірної графіки – складний процес, який потребує значних художніх зусиль, технічних знань і фінансових ресурсів. Успіх проектів залежить від балансу між художнім баченням і технологічними можливостями. Потенціал підходів, невдалі спроби, часто спричинені бюджетними обмеженнями чи технічними недоліками, підкреслюють, що якість кінцевого продукту вимагає комплексного підходу та уваги до деталей.

Зображення в мистецтві може бути як плоскими, так і об'ємними, і кожен підхід має свої особливості й привабливість. Об'ємність дозволяє оцінити розміри об'єкта та його розташування в просторі за рахунок природної здатності людського зору сприймати перспективу. Натомість плоскі зображення мають унікальну естетичну цінність, оскільки мозок здатний інтуїтивно «домалювати» глибину та робити розташування об'єктів, навіть якщо вони представлені лише у двох вимірах. Ця взаємодія між фізичними сприйняттями та уявою дозволяє сприймати зображення в обох форматах як інтуїтивно

зрозумілими, так і по-своєму виразними, відкриваючи нові можливості для художньої реалізації (Adshot – 2D і 3D графіка).

Прикладом поєднання традиційних технік і новітніх технологій є відомий анімаційний фільм 2018 року «*Людина-паук: Навколо всесвіту*» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) та його продовження «*Людина-паук: Крізь Всесвіт*» (Spider-Man: Across the Universe, 2023) де використовується для створення художньо-естетичних особливостей двомірність коміксу в тривимірному середовищі.

Виробництво «*Spider-Man: Into the Spider-Verse*» почалося ще в 2014 році з метою поєднання візуальної мови 2D коміксів – з глибиною та реалістичністю 3D сцени (див. рис. 1). Цей процес був і трудомістким, і інноваційним, вимагаючи нових інструментів і робочих процесів для інтеграції 2D стилістичних елементів у 3D структуру. Команда створила власний алгоритм, який дозволив їм відтворювати текстури коміксів в 3D сценах (Foundry, 2019).

Рис. 1. Кадри з мультфільму «*Людина-паук: Навколо всесвіту*» та «*Людина-паук: Крізь Всесвіт*»

Синтез 2D і 3D заключався не лише в тому щоб спростити створення мультфільму (наприклад як підставлення 3D сцени для окремо анімованого 2D персонажа чи навпаки), а саме додання двовимірного коміксового ефекту в тривимірне середовище й об'єкти (див. рис. 2). Раніше таке поєднання вже використовувався в мультсеріалі «*Черепашки-ніндзя*» (2012) та серії відеоігор «*Borderlands*» з використання селшейдінгу. Проте творці «*Людина-паук: Навколо всесвіту*» еволюціонували це поєднання на новий рівень створивши чудовий оптичний ефект концентрації на об'єкті (Foundry, 2019).

Рис. 2. Використання контурних ліній на трьохвимірному об'єкті

Головною художньо-естетичною рисою є класична стилізація

супергеройських коміксів Marvel: точкове затінення, промальовування штрихів, виразні контури, лінії, що передають сплеск чи удар, текстові вікна, а також звукові ефекти, виконані великими літерами. Окремі моменти імітують сторінки коміксів, взяті в панелі. Ці елементи наносилися як текстури на шкіру, одяг і навколишнє середовище. Щодо анімації, творці перетворювали їх на 3D-об'єкти, які спочатку анімували вручну, а згодом створили алгоритм, здатний автоматично аналізувати сцени й адаптувати до них коміксовий 3D-ефект. Перші три елементи зображуються на кожному кадрі мультфільму (Захеді, 2023).

Другою не менш помітною художньо-естетичною особливістю є навмисне передання ефекту неправильного друку, де другий слой фарби був зміщений, замість того щоб використовувати звичайне розмиття. Це створювало ефект неточності через роздвоєння силуету й зміненого кольору в області зміщення фарби. Цей прийом застосовується для задніх фонів, об'єктів не в фокусі чи об'єктів в русі. Також для передання швидкого руху кінцівок, наприклад руки, використовувався «розмиті кадри» (smear frames). Використовуються в коміксах так і анімації для створення ілюзії швидкості та плавності руху. Малюється кілька накладених «проміжних» станів об'єкта, які показують його траєкторію. При цьому деталізація зменшується від початку до кінця руху.

Третьою, рідшою але все ще ключовою, художньо-естетичною особливістю є зміна стилю для альтернативних персонажів історії. Наприклад людина-павук Нуар виконаний лише в ахроматичних кольорах й залишається таким незалежно чи має він поряд з собою кольорове освітлення. Пені Паркер вирізняється стилем, натхненним японською аніме-естетикою та жанром меха. Її дизайн включає великі виразні очі, компактну фігуру, одяг схожий на шкільну форму, і перебільшену міміку, характерну для аніме. Свин-Павук виконаний у стилі класичної американської мульт-анімації, що нагадує роботи Looney Tunes. Його дизайн має карикатурні пропорції: велика голова, круглі очі й маленьке тільце, що підкреслює його комедійний характер.

Світ Гвен Стейсі у мультфільмі зображується за допомогою акварельної техніки. Розмиті мазки, яскраві кольори й плавні переходи створюють ефект живописного полотна, що відображає внутрішній стан Гвен. Зміна кольорів часто передає емоційні моменти. Цей стиль контрастує з іншими світом, підкреслюючи її індивідуальність і унікальність. Панк-Павук із другої частини мультфільму має виразний стиль, натхненний панк-культурою. Його світ і образи відзначаються використанням різноманітних текстур, зокрема колажів, газетних вирізок і агресивних ліній, що нагадують графіті. Це поєднання хаосу й візуальної різноманітності зробило Панк-Павука одним із найяскравіших персонажів у мультивсесвіті.

Ще однією художньо-естетичною особливістю «Людина-Павук: Навколо всесвіту» є короткочасна зміна візуального стилю з 3D-стилізації на чистий 2D поп-арт малюнок, що відбувається переважно в екшн-сценах. Ці переходи

тривають близько пів секунди, але зберігають рух персонажів і динаміку кадру. Вони нагадують класичні сторінки коміксів із насиченим контрастом і обмеженими кольорами. Такий ефект використовується з певною періодичністю, створюючи враження, що сцени буквально «оживають» у стилі коміксу.

Останньою ключовою художньо-естетичною особливістю, яку можна виділити, є використання яскравих, контрастних кольорів, які відтворюють палітру класичних коміксів Marvel, зокрема акцент на первинних кольорах (червоний, синій, жовтий) у поєднанні з глибокими чорними та білими відтінками. Різні сцени забарвлюються в унікальні гами залежно від настрою: наприклад, емоційні або драматичні моменти набувають насичених темних тонів із холодними акцентами, тоді як екшн-сцени та моменти тріумфу підсвічуються яскравими і насиченими кольорами.

Художньо-естетичні особливості синтезу 2D та 3D графіки в мистецтві коміксу полягають у створенні унікального візуального досвіду, де обидва формати працюють у гармонії для досягнення максимального емоційного та художнього ефекту. Поєднання 2D стилістичних елементів, таких як точкове затінення, контури, текстури, з тривимірними об'єктами та простором дає можливість передати динаміку, глибину і реалістичність сцени, не втрачаючи при цьому стилістичної впізнаваності коміксів. Використання кольору, акцент на контрасти та зміна стилістики для різних персонажів підкреслює індивідуальність кожного, надаючи кожному світу свою візуальну мову. В результаті синтез 2D та 3D графіки дозволяє не тільки візуально відтворювати атмосферу класичних коміксів, але й надає нові інструменти технологічного виміру у творчість мистецтва коміксу так і анімації.

Літературні джерела

1. Adshot. 2D i 3D графіка. URL : <https://adshot.ua/services/postproduction/2d-i-3d-grafika/>
2. Foundry. (2019). How Sony Pictures Imageworks cracked the look with Katana and Mari. URL : <https://www.foundry.com/insights/film-tv/into-spiderverse>
3. Foundry. (2019). How Sony Pictures Imageworks created the film's signature graphic look almost entirely in comp. URL : <https://www.foundry.com/insights/film-tv/graphic-look-in-comp-spiderman>
4. Захеді, Р. (2023). Людина-павук: Навколо всесвіту. Мистецтво фільму.